

UDK.632

**DORIVOR O‘SIMLIKLAR ZARARKUNANDALARIGA QARSHI
BRAKON ENTOMOFAGINI QO‘LLASH**

Ro‘ziqulov Davlatbek Nazaraliyevich

Toshkent Davlat Agrar Universiteti katta o‘qituvchi

Salimova Go‘zal Baxtiyor qizi

Tursunboyeva Mahliyo Iskandar qizi

Toshkent davlat agrar univeristeti talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada dorivor tirnoqgul (*Calendula officinalis L.*) o‘simligining asosiy zararkunandalarini bioekologiyasini o‘rganish asosida ularni miqdorini boshqarish usullarini ishlab chiqish hamda zararkunandalarni tur tarkibi, biologik xususiyatlari, tarqalishi, zararini o‘rganish asosida ularni sonini boshqarishda biologik himoya qilish usulini amalga oshirish.

Kalit so‘zlar: Dorivor tirnoqgul (*Calendula officinalis L.*) brakon, tunlamlar

Аннотация: В данной статье на основе изучения биоэкологии основных вредителей календулы лекарственной (*Calendula officinalis L.*) разрабатываются и реализуются методы биологической защиты для управления их численности на основе изучения видового состава, биологических особенностей, распространения и вредности вредителей.

Ключевые слова: Календула лекарственная, бракон, совки.

Abstract: In this article, based on a study of the bioecology of the main pests of calendula officinalis L., biological protection methods are developed and implemented to control their numbers based on studies of the species composition, biological characteristics, distribution and harmfulness of pests.

Keywords: *Calendula officinalis L.*, *Habrobracon hebetor*, ollworm.

KIRISH: Respublikada o‘simliklarni himoya qilish sohasida atrof-muhit, insonlar va jonzotlar uchun bezarar bo‘lgan biologik kurash usulini qo‘llashga katta ahamiyat berilmoqda. Dorivor ekinlar yetishtiriladigan maydonlarni kengayishi bilan bu o‘simliklarga zarar yetkazib yashovchi zararkunandalarning tur tarkibi ham ko‘payib boradi. Tabiiy dori-darmonlarni yetishtirish esa ekologik jihatdan toza bo‘lishni talab qiladi. Dorivor o‘simliklardan yuqori hosil olishning asosiy omillaridan biri bu ularni zararkunandalardan himoya qilishdir. O‘zbekiston respublikasi prezidentining PQ-4670-sonli 10.04.2020 qarori “Yovvoyi holda o‘sovchi doivor o‘simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida” Respublikada so‘nggi

yillarda dorivor o‘simliklarni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, dorivor o‘simliklar yetishtiriladigan plantatsiyalar tashkil etish va ularni qayta ishlash borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda.

Adabiyotlar tahlili. Ushbu Qarorda dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlashni yanada rivojlantirish, sohaning eksport salohiyatini oshirish, shuningdek, ushbu sohada ta‘lim, fan va ishlab chiqarish jarayonlarini birlashtirish zarurati belgilab qo‘yilgan. 2020 yil 1 maydan boshlab dorivor o‘simliklarni yetishtirish, saqlash, birlamchi yoki chuqur qayta ishlash uchun klasterlar yaratish, shuningdek, dorivor o‘simliklarni yetishtirish bo‘yicha hududlarni ixtisoslashtirish ishlari belgilab berilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 20.05.2022 yildagi PF-139-son "Dorivor o'simliklar xomashyo bazasidan samarali foydalanish, qayta ishlashni qo'llab-quvvatlash orqali qo'shimcha qiymat zanjirini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida" Dorivor o'simliklar xomashyo bazasidan samarali foydalanish, kasalliklarning oldini olish va davolashda dorivor o'simliklarni keng qo'llash, dorivor o'simliklarning madaniy plantatsiyalarini barpo etayotgan hamda tadbirkorlik subektlarini qo'llab-quvvatlash orqali chuqur qayta ishlashni tashkil etish, dorivor o'simliklar yetishtirish bo'yicha hududlar kesimida ixtisoslashtiriladi. Bunda, 2022-yildan 2026-yilgacha 36 000 gektar maydonda yangi dorivor o'simliklar plantatsiyalari tashkil etiladi.

Qishloq xo'jaligi – O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmog'i hisoblanadi. Bu tarmoq mamlakat aholisining oziq-ovqat mahsulotlariga, qayta ishlash sanoati tarmoqlarining esa xom-ashyoga bo'lgan talabini qondiradi. Oziq-ovqat mahsulotlarining 90 foizga yaqini agrar tarmoqda tayyorlanadi. Qishloq xo'jaligi respublikamizning iste'mol bozoriga oziq-ovqat mahsulotlari va qayta ishlash sanoatiga xom-ashyo yetkazib berish bilan birga, qishloq xo'jaligi mashinasozligi, kimyo sanoati kabi bir qator tarmoqlar mahsulotlari uchun kafolatli bozor bo'lib ham hisoblanadi.

Qishloq xo'jalik ekinlaridan mo'l hosil olish va yetishtirilgan hosilni saqlab qolishdagi asosiy omillardan biri zararkunanda, kasallik va begona o'tlardan himoya qilishdir.

Dorivor tirnoqgul (*calendula officinalis* L.) o'simligining asosiy zararkunandalarini

zararkunandalariga qarshi kurashda yirtqich entomofaglarining samaradorligini aniqlash hamda dorivor tirnoqgul (*calendula officinalis* L.) o'simligining asosiy zararkunandalarini agrobiotsenozda uchraydigan entomofaglarni ko'paytirish kerak.

Tadqiqotning obyekti sifatida dorivor tirnoqgul (*calendula officinalis* L.) o'simligining asosiy zararkunandalarini parazit va yirtqich, entomofaglari aniqlangan.

Dorivor tirnoqgul (*calendula officinalis* L.) o'simligining asosiy zararkunandalarini bioekologiyasini o'rganish asosida ularni kemiruvchi tunlamlariga qarshi kurashish natijalari asosida g'o'za tunlami, kuzgi tunlam qurtlariga qarshi brakon entomofagi 1:5, 1:10, 1:15 nisbatlarda qo'llanilganda biologik samaradorlik 65-70% ni tashkil etdi.

Natija va xulosa. Dorivor tirnoqgul farmasevtika sanoati uchun qimmatbaho dorivor o'simlik bo'lganligi sababli uning hasharotlariga qarshi kimyoviy preparatlarni zarur bo'lmasa ishlatmaslik maqsadga muvofiq hisoblanadi. Dorivor tirnoqgul o'simligi kuchli zarar keltiruvchi tunlamaridan g'o'za tunlami va kuzgi tunlam qurtlariga qarshi kurashda asosan birinchi tashkiliy – xo'jalik tadbirlarini shuningdek, zararkunandalarga qarshi agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida va yuqori sifatli qilib o'tkazish, hamda ushbu tunlamlarning bioekologiyasini yaxshilab o'rgangan holda, zarar yetkazish muddatlarini voqtida aniqlash va feromon tutqichlarni voqtida quyib unga tushgan tunlamlarning kapalaklarini sonini nazorat qilish hamda kapalaklar paydo bulishi bilan kechiktirmasdan brakon entomofagini tarqatish yaxshi samara beradi va sifatli, ekologik toza hosil olishga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. *Dusmanov I., Xolliyev A. O'simliklar zararkunanda kasalliklari va ularga qarshi kurash choralari. Tavsiyanoma. 2015.*
2. *Xo'jayev S.H.T., Xolmurodov E.A. "Entomologiya, o'simliklarni zararkunandalardan uyg'unlashgan himoya qilish, qishloq xo'jalik ekinlarini himoya qilish va agrotoksikologiya asoslari. Toshkent, "Fan" nashriyoti, 2009. .*
3. *A.Murodov-Umumiy entomologiya kursi "Mehnat" nashriyoti Toshkent 2003.*

4. O'.Ahmedov, A.Ergashev, A.Abzalov, M.Yulchieva. *Dorivor o'simliklar yetishtirish texnologiyasi va ekologiya Toshkent – 2009*
5. *O'zbekistonda vatan topgan dorivor o'simliklar. – Toshkent: Fan, 1984.*
6. *Dorivor o'simlik zararkunandalari. B.Q.Muxammadiyev, A.T.Xolliyev, N.Irgasheva, A.Xasanov, T.: "ToshDAU tahririyat nashriyot" bo'limi, (o'quv qo'llanma). 2019.*
7. HAYDAROV, M., et al. TARKIBIDA MONOSIKLIK MONOTERPENLARBO'LGAN EFIR MOYLAR VA DORIVOR O'SIMLIKLAR. *Science and innovation*, 2022, 1.A7: 337-343.